

ЎҚИТУВЧИЛАРНИНГ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯДАН ФОЙДАЛАНА БИЛИШИ

Дилбар Жумаева

Навоий вилояти Навбахор тумани

14-ИТФЧЎИДУМ рус тили фани ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада ёш авлодни шакллантиришда ўқитувчиларнинг педагогик технологиялардан фойдалана билиши ва ушбу технологияларни ўқувчилар билим олишида тутган ўрни ҳақида маълумот берилган.

Калит сўзлар: Замоनावий ўқитувчи, педагогик технологиялар, педагогик инновацион технологиялар.

Жадал суръатлар билан ривожланиб бораётган жамиятимизда комил инсонни тарбиялаш, уларни илмли, касб-хунарли бўлишларига эътибор қаратиш ўта долзарб вазифадир. Бундан 15-20 йил илгариги ўқувчи билан ҳозирги сиз-у биздан анча илгарилаб, дунёқарашлари тез ривожланиб бораётган ёшлар ўртасида бирмунча фарқ бор. Ҳозирги замон ёшларини тўғри йўлга солиш, Ватанга садоқатли, фидойи, ўз мустақил фикрига эга бўлган ҳақиқий баркамол авлод қилиб тарбиялаш учун биз ўқитувчилардан ҳам замон билан ҳамнафас бўлиш, ўз устимизда тинимсиз ишлаш, таълим - тарбия жараёнида инновацион педагогик технологияларни жорий эта билиш талаб қилинмоқда. Нар бир замоनावий педагог ўқувчидан талаб қилишдан олдин, авваламбор, ўзи одоб-ахлоқ қоидаларига мунтазам равишда риоя қилиши, кийиниш маданиятига эътиборли бўлиши, дид-фаросатли, ўз фани бўйича яхши касбий маҳоратга эга бўлиши, устоз сифатида ўқувчилар ҳавас қиладиган даражада намуна бўла олиши, дарс ўтиш жараёнида педагогик ахборот-коммуникация технологияларидан унумли фойдалана олиши, ўтаётган дарсига қўйилган мақсадларга эриша олиши, ҳар бир дарсга доимий равишда масъулият би ёндашиб, пухта тайёргарлик кўрган ҳолда вақтдан унумли фойдаланиб ўз дарсини ўтиши, замон талаби бўлган техника воситасидан фойдалана билиши керак. Бундан ташқари, ҳозирги кундаги ҳар бир замоनावий ўқитувчи ўз фанини мукамал билиши билан бир қаторда ҳар бир ўқувчини чин қалбдан сева олиши, болаларнинг жуда тезлик билан ўзгариб бораётган психологиясини яхши билиши, шунингдек, давлатимиз сиёсатининг асосий йўналишларидан хабардор бўлиши, уни таълим жараёнига тадбиқ эта олиши ва ўқувчилар қалбига миллий мафқурани сингдира билиши шарт деб ўйлайман.

Ҳозирги кунда баркамол авлод тарбиясида ўқитувчи ниҳоятда катта рол ўйнайди. Қадимги юнон файласуфи Афлотун: “Агар қосиб ёмон уста бўлса, бундан давлат жуда катта нарса йўқотмайди - фақат халқ ёмонроқ кийинади, холос. Аммо ёшлар тарбиячилари ўз вазифаларини ёмон бажаришса, у ҳолда мамлакатда нодон, жоҳил, билимсиз ва ахлоқлар тоифаси вужудга келади”, деганда нақадар ҳақ эди. Дарҳақиқат, ёш авлодни эркин фикрлайдиган, билимли ва қомил инсон қилиб тарбиялаш педагогнинг маҳоратига боғлиқ. Чунки таълим - тарбия тизими орқали замон талабига жавоб берувчи баркамол авлодни вояга етказиш кўп жиҳатдан фан ўқитувчиси ва педагогларнинг ўқув жараёнини педагогик технологиялар ва унинг таркибий қисми бўлган модулли ўқитиш технология тамойиллари асосида дарс ўтиш усуллари ва технологияларидан самарали ва унумли фойдалана олишларига боғлиқдир. Зеро, Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Имом Каримов айтганидек: “Муаллим – миллатнинг юзи, Ватан истиқболнинг асл бунёдкоридир”. Шундай экан, ҳар биримиз ўзимизга юклатилган вазифани чин дилдан адо этмоғимиз керак деб ўйлайман.

Ҳозирги кунда ёш авлодни тарбиялашда инновацион педагогик технологияларни илмий- назарий асосларини ўрганиш ва уларни таълим – тарбия жараёнларига тадбиқ этиш зарурияти шундай долзарб масалаларга айланмоқдаки, биз педагоглардан ҳар бир дарсимизга пухта тайёргарлик кўриб педагогик технологиялардан унумли фойдаланган ҳолда дарс ўтишимиз талаб этилмоқда.

Замонавий ўқитувчиларнинг таълим-тарбия амалиётида педагогик технологияларнинг хилма- хил ва кўплаб туридан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Айти дамда ёш авлодга таълим беришда самарали технологиялардан баъзиларини келтириш мумкин :

Компютерли – ахборот технологияси, мультимедияли технология, интерфаол усулли технология, педагогик ҳамкорлик ва педагогик уйин технологияси ва бошқалар.

Демак, замонавий ўқитувчи-педагог фаолиятини инновацион таълим технологиялари тизимида оддий кузатувчи сифатида қараши ноўриндир. Замонавий ўқитувчининг ижодий педагогик фаолияти орқали ўқувчининг онги ва хулқини шакллантиришда асосий ўрин эгаллайди. Шундай экан, у педагогик технология ҳақида тушунчага эга булиши, унинг моҳиятини тўлиқ англаб етиши, доимий равишда изланишда бўлиб, ўз устида ишлаб бориши мақсадга мувофиқдир.

Айти дамда ҳар бир ўқитувчи яхши ишлаши учун барча -барча имкониятлар мавжуд , шундай экан биз ана шу имкониятлардан унумли фойдаланган ҳолда, зиммамизга юклатилган вазифаларни барчасини чин

дилдан адо этмоғимиз зарурдир. Буюк бобокалонимиз Алишер Навоий ёшларга чуқур билим беришда муаллимнинг, мударрислар, ҳамда устоз-мураббийларнинг ўзлари ҳам билимли, тарбияли бўлиши зарурлигини уқтиради. У нодон, мутаассиб, жоҳил домлаларни танқид қилади ва устоз ўқитиш йўлларини билиши зарур дейди. Бундай муаллимлар шогирдлари ёнида юзлари ёруғ бўлиб, доимо иззатда бўладилар деб таъкидлайди.

Шундай экан, биз таълим - тарбия бераётган ўқувчиларимиз келгусида комил инсон бўлиб етишишлари учун, Ватан равнақига ўз ҳиссаларини қўшишлари учун, билимлар синови, фан олимпиадаларидан юқори натижаларга эришиши учун фақат ва фақат тинимсиз меҳнат қилишимиз керак.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати:

1. И.А.Каримов “Юксак маънавият – енгилмас куч” –Т. Маънавият. 2008
2. Махмудов Т.Камолиддинов М.” Инновацион педагогик технология асослари ва уни таълим-тарбия жараёнида қўллаш:услубий қўлланма / Т. “Талқин” 2012.
3. М.Абдуллаева “Замонавий инновацион педагогик технологиялардан фойдаланишда таълим-тарбиянинг психологик масалалари”, “Мактаб ва ҳаёт” журнали № 8. 2015- йил

